

Muestra de Cine Antropológico WAU 2025

Antigua Guatemala
Noviembre 3-8, 2025

WAW 2025 Anthropological Film Exhibition

Antigua Guatemala | November 3-8, 2025.

La Muestra de Cine Antropológico WAU 2025 constituye un eje central del Congreso de la Unión Antropológica Mundial WAU 2025 que se celebrará en Antigua Guatemala del 3 al 8 de noviembre de 2025.

Se trata de un evento internacional, cinematográfico y antropológico de carácter no competitivo, cuyo propósito es difundir y discutir producciones audiovisuales contemporáneas de relevancia antropológica. Tras recibir un total de 779 películas, un comité de evaluación internacional, integrado por especialistas de Guatemala, México, España, Estados Unidos, Bolivia, Colombia, Rusia, Japón e India llevó a cabo un riguroso proceso de selección a lo largo de varios meses.

De este proceso fueron seleccionadas 28 películas que se proyectarán presencialmente en Antigua Guatemala. La programación está conformada por 11 largometrajes y 17 cortometrajes provenientes de una amplia diversidad de países: Portugal, Brasil, Indonesia, Guatemala, Honduras, Kenia, Gabón, Italia, España, Rusia, México, República Dominicana, Irán, Argentina, Togo, Costa Rica, Turquía, China, Alemania y Suiza. Como parte de las actividades previas al Congreso de la Unión Antropológica Mundial (WAU 2025), se llevarán a cabo dos proyecciones especiales y un taller impartido por Antonio Zirión en el Centro Cultural de España en Ciudad de Guatemala durante octubre de 2025.

Las obras seleccionadas han sido realizadas por antropólogos, colectivos y cineastas que exploran distintas realidades y narrativas contemporáneas. Estas miradas se adentran en las formas de habitar y observar los territorios a través de la ritualidad, la autorrepresentación, el género, la migración, la espiritualidad, la decolonialidad, la etnomusicología, el paisaje, el afrofuturismo, las disidencias y el mundo del trabajo. Cada una de estas propuestas cinematográficas ofrece una visión auténtica, reflexiva

y, en muchos casos, profundamente artística sobre las dinámicas sociales, culturales, políticas y económicas que atraviesan diversos contextos en el mundo.

Las proyecciones presenciales estarán acompañadas de espacios de diálogo y reflexión, en los que participarán directorxs de Guatemala, Costa Rica, Honduras y República Dominicana, quienes dialogarán con integrantes del comité de programación y compartirán sus perspectivas con el público durante la semana del 3 al 7 de noviembre en el Centro Cultural Santo Tomás de Aquino de la Universidad de San Carlos en Antigua Guatemala. Además de la selección oficial, se llevará a cabo una sesión especial titulada “Mácula y su oráculo”, que incluirá la proyección de la obra Mácula (México) y un taller impartido por su directora, Mariana Rivera.

En conjunto, esta muestra constituye un mosaico fílmico diverso y plural que da cuenta de la riqueza y heterogeneidad del cine antropológico contemporáneo a escala global.

Comité de programación

CONGRESO DE LA UNIÓN ANTROPOLÓGICA MUNDIAL, WAU

Guatemala

The WAU 2025 Anthropological Film Exhibition constitutes a central axis of the World Anthropological Union Congress WAU 2025, which will be held in Antigua Guatemala from November 3 to 8, 2025.

This is an international, non-competitive film and anthropological event whose purpose is to disseminate and discuss contemporary audiovisual productions of anthropological relevance. After receiving 779 films, an international committee of jurors from Guatemala, Mexico, Spain, the United States, Bolivia, Colombia, Russia, Japan, and India carried out a rigorous evaluation process over several months.

From this process, 28 films were selected to be screened in person in Antigua Guatemala. The program includes 11 feature films and 17 short films from a wide diversity of countries: Portugal, Brazil, Indonesia, Guatemala, Honduras, Kenya, Gabon, Italy, Spain, Russia, Mexico, the Dominican Republic, Iran, Argentina, Togo, Costa Rica, Turkey, China, Germany, and Switzerland. As part of the activities leading up to the World Anthropological Union Congress (WAU 2025), two special screenings and a workshop led by Antonio Ziri3n will take place at the Cultural Center of Spain in Guatemala City in October 2025.

The selected works were created by anthropologists, collectives, and filmmakers who explore different realities and contemporary narratives. These perspectives delve into ways of inhabiting and observing territories through rituality, self-representation, gender, migration, spirituality, decoloniality, ethnomusicology, landscape, Afrofuturism, dissidence, and the world of labor.

Each of these cinematic proposals offers an authentic, reflective, and in many cases deeply artistic vision of the social, cultural, political, and economic dynamics that traverse diverse contexts around the world.

The screenings will be accompanied by spaces for dialogue and reflection, featuring directors from Guatemala, Costa Rica, Honduras, and the Dominican Republic. They will engage in conversations with members of the programming committee and share their perspectives with the audience during the week of November 3–7 at the Santo Tom3s de Aquino Cultural Center of the University of San Carlos in Antigua Guatemala. In addition to the official selection, a special session titled “M3cula and Its Oracle” will be held, including a screening of the film *M3cula* (M3xico) and a workshop led by its director, Mariana Rivera.

Taken together, this showcase constitutes a diverse and plural film mosaic that reflects the richness and heterogeneity of contemporary anthropological cinema on a global scale.

Programming Committee

Guatemala

**COMITÉ EVALUADOR INTERNACIONAL
INTERNATIONAL SELECTION COMMITTEE**

Itsushi Kawase (Japón)
Mariana X. Rivera (México)
Elena Danilko (Rusia)
Antonio Ziri3n (México)
Savyasachi Anju Prabi (India)
Delmar Ulises Méndez (México)
Jenny Chio (Estados Unidos)
Antonio Cadierno (España)
Carlos Flores (Guatemala)
Enrique García Pérez (España)
Violeta Montellano Loredo (Bolivia)
Carlos Tob3n Franco (Colombia)
Carolina Arias Ortíz (Costa Rica)
Anaïs Taracena (Guatemala)

**COMITÉ DE SELECCIÓN Y PROGRAMACIÓN
SELECTION AND PROGRAMMING COMMITTEE**

Mariana X. Rivera (México)
Antonio Ziri3n (México)
Antonio Cadierno (España)
Carlos Flores (Guatemala)
Anaïs Taracena (Guatemala)

COORDINACIÓN GENERAL | GENERAL COORDINATION

Anaïs Taracena

DISEÑO | DESIGN

Adriana Paola Ascencio Zepeda

PROYECCIONISTA | FILM PROJECTIONIST

Alberto Rodríguez

FOTOGRAFÍA | PHOTOGRAPHY

Fotografía del afiche/Poster's image: Jürgen Ellinghaus de la película
Togoland Projections

Imágenes pertenecientes a las películas seleccionadas de la Muestra
de Cine Antropológico WAU 2025/ Images belonging to the selected
films of the WAU 2025 Anthropological Film Exhibition

AGRADECIMIENTOS | ACKNOWLEDGMENTS

Colegio Mayor Santo Tomas de Aquino de la Universidad de
San Carlos Guatemala, Centro Cultural España en Ciudad de
Guatemala, Alberto Rodríguez, Alejandra Rojas, Ricardo Fagoaga,
Casa Herrera Antigua Guatemala, Fernando Martínez.

Lunes 3 de noviembre - 11h30
Monday, November 3rd - 11h30

Programa:

Autoetnografías audiovisuales
Audiovisual autoethnographies

Este programa propone un recorrido por obras que adoptan la auto-representación y la autoetnografía como estrategias de indagación estética y antropológica, explorando fenómenos sociales desde la experiencia individual hasta las dimensiones colectivas.

This program presents a selection of works that use self-representation and autoethnography as forms of aesthetic and anthropological exploration, tracing social phenomena from personal experience to collective realities.

O Céu não sabe meu nome
Heaven doesn't know my name

Dirección: Carol AÓ
Brasil / 20 mins. / 2024

Sinopsis

Preta, que estaba regando su jardín trasero, fallece en un día cualquiera. Mientras tanto, su nieta se encuentra tomando un café en otra parte de la ciudad. A través de sus recuerdos, pasado y presente se entrelazan, y llegamos a conocer la historia completa de la matriarca que acaba de partir. Esto ayuda a quienes permanecen a redefinir y abrazar el presente con una nueva fuerza.

Synopsis

Preta, who was watering her backyard garden, passes away on any ordinary day. Meanwhile, her granddaughter is meeting for coffee in a different part of the city. Through their memories, past and present merge, and we get to know the complete story of the matriarch who has just passed away. This helps those who remain to redefine and embrace the present with newfound strength.

O Avental
The Apron

Dir. Ana Sara Daniel
Portugal / 15 mins. / 2024

Sinopsis

Como muchas mujeres de su edad y de su pueblo natal, María José siempre ha sido ama de casa y cuidadora de los niños y de los ancianos de su familia. Al hablar de sus pasiones, los delantales y la costura, reflexiona sobre la condición de las mujeres de su generación.

Synopsis

As many women of her age and hometown, Maria José has always been a housewife and a caregiver of children and old people in her family. Talking about her passions, aprons and sewing, she reflects about the condition of women of her generation.

Прощай, моё море *Farewell My Sea*

Dir. Sergei Kan
Rusia / 27 mins. / 2024

Sinopsis

Un anciano tenía una cabaña junto a la orilla del mar; en ella vivía su familia: su esposa y sus tres hijos. El hijo mayor amaba el mar, pero éste lo castigó por su insolencia. El hijo del medio disfrutaba conversar con el mar, pero dejó de responderle. El hijo menor fue tragado por el mar y arrastrado con él. Tras años de separación, los tres hermanos se reencuentran en su isla natal de Sajalín para restablecer los lazos perdidos y despedirse por fin de su mar.

Synopsis

An old man had a hut by the seashore, in the hut lived his family: his wife and three sons. The eldest son loved the sea, but it punished him for his insolence. The middle son loved talking with the sea, but it stopped responding to him. The youngest son was swallowed up by the sea and taken away with him. After years of stranding, the three brothers reunite on their home island of Sakhalin to reestablish lost ties and finally bid farewell to their sea.

Djaexá Porãa *A look at the future*

Dirs. Adolfo Werá Mirim, Edward Davies
Brasil / 15 min / 2025

Sinopsis

“Djaexá Porãa – Una mirada al futuro” es un retrato utópico de una comunidad indígena guaraní en la actualidad. La película presenta al joven cacique Adolfo Timotio Werá y sus temores sobre el futuro y la pérdida de identidad de los jóvenes de la comunidad.

Synopsis

“Djaexá Porãa - A look at the future” is a utopian portrait of an indigenous Guaraní community today. The film presents the young Chief Adolfo Timotio Werá, and his fears about the future and the loss of identity of young people in the community.

Lunes 3 de noviembre - 14h30
Monday, November 3rd - 14h30

Tarantism Revisited©

Dir. Anja Dreschke, Michaela Schäuble
 Alemania, Suiza / 105 mins. / 2025

Sinopsis

Siguiendo películas, fotografías y sonidos de archivo, el documental ensayístico rastrea el tarantismo, una danza de posesión del sur de Italia. Enmarcado por las cartas de una tarantata, entrelaza imágenes y voces del pasado y del presente para explorar la historia del tarantismo y su revitalización actual.

Synopsis

Following archival films, photos and sounds, the essayistic documentary traces tarantism, a Southern Italian possession dance. Framed by the letters of a 'tarantata', it interweaves images and voices from the past and the present to explore the history of tarantism, and its current revitalization.

Lunes 3 de noviembre 17h
Monday, November 3rd, 17h

ВЕТРА НЕТ ХВОСТА

Wind has no tail©

Dir. Ivan Vlasov, Nikita Stashkevich
 Rusia / 60 mins. / 2024

Sinopsis

Nika es una de las hijas más jóvenes en la familia de los nómadas de Yamal. La administración del pueblo más cercano debería llevarla a un internado muy pronto, separándola de su familia y su hogar por mucho tiempo. Un maestro nómada debe preparar a Nika para la partida

Synopsis

Nika is one of the youngest daughters in the Yamal nomad's family. The administration of the nearest village should take her to a boarding school very soon, separating her from family and home for a long time. A nomadic teacher must prepare Nika for departure.

داب شاریم
Wind's Heritage

Dir. Nasim Soheili
Irán / 30 mins. / 2024

Sinopsis

Mohammad Wali Gandami es el último molinero que conoce las técnicas de construcción y reparación de los molinos de viento tradicionales iraníes. A la edad de 68 años, todavía es responsable del mantenimiento de los molinos en la ciudad de Nashtifan.

Synopsis

Mohammad Wali Gandami is the last miller who knows the techniques of building and repairing traditional Iranian windmills. At the age of 68, he is still responsible for the maintenance of windmills in the city of Nashtifan.

24

24 A

30

30 A

Martes 4 de noviembre - 9h
Tuesday, November 4th - 9h

天空のサマン
Shamans of heaven

Dirección: Tai Kiin
Japón / 118 mins. / 2023

Sinopsis

El idioma manchú es considerado uno de los patrimonios culturales del mundo que está en peligro de desaparecer. Solo unas pocas aldeas aún practican los rituales saman (chamanes) y las festividades que expresan sus creencias. Esta película es un poema visual documental que captura las festividades y rituales manchúes, al mismo tiempo que muestra el poder de la oración como vínculo entre los seres humanos y la naturaleza, las almas y el cosmos. Revive una cultura espiritual perdida en la era moderna y plantea una pregunta sobre el renacimiento del alma de la humanidad.

Synopsis

The Manchurian language is considered one of the world's cultural heritages that is in danger of disappearing. Only a few villages still observe the saman (Shaman) rituals and the festivals that express their beliefs. This film is a documentary visual poem that captures Manchurian festivals and rituals while depicting the power of prayer connecting humans and nature, souls and the cosmos. It revives lost spiritual culture in the modern era and poses a question about the rebirth of humanity's soul.

Martes 4 de noviembre - 11h30
Tuesday, November 4th - 11h30

Altamar
High Seas

Dir. Ernesto Vargas Jara
Costa Rica / 83 mins. / 2024

Sinopsis

Durante los viajes de pesca de un mes de duración, el cuerpo de Eli comienza a exhibir los efectos del trabajo de explotación: le duelen las articulaciones, tiene los dedos torcidos y está perdiendo la vista. El mar, sin embargo, siempre lo llama, se ha convertido en el refugio de una vida terrestre cada vez más ajena. Al imaginar un naufragio como el único escape de este aplastante ciclo de trabajo, su profundo anhelo de libertad se oscurece al observar a su hijo destinado al mismo destino.

Synopsis

During month-long fishing trips, Eli's body begins to exhibit the effects of exploitative labor: his joints ache, his fingers are twisted and he's losing his eyesight. The sea, however, always calls him, it has become the refuge of an increasingly alien life on land. Envisioning a shipwreck as the sole escape from this crushing work cycle, his deep yearning for freedom darkens as he observes his son destined for the same fate.

Martes 4 de noviembre- 14h30
Tuesday, November 4th - 14h30

Programa: Ritualidades

Este programa reúne dos obras que exploran distintas formas de filmar la ritualidad, ofreciendo un registro artístico, simbólico y profundo de fenómenos sociales y culturales que trascienden los límites del texto escrito.

Program: Ritualities

This program presents two works that explore diverse approaches to filming rituality, creating an artistic and symbolic portrait of social and cultural phenomena that go beyond the limits of the written word.

O Diabo do Entrudo ***The Shrovetide Devil*©**

Dirección: Diogo Varela Silva
Portugal / 52 mins. / 2024

Sinopsis

El Entrudo de Lazarim, es una de las celebraciones de carnaval más auténticas y antiguas de Portugal. Esta película explora a los fascinantes Caretos y sus elaborados disfraces, no solo como una ventana a las festividades carnales, sino también como una reflexión sobre las dinámicas de género y la perpetuación de costumbres ancestrales transmitidas de generación en generación en una antigua aldea portuguesa. El documental ofrece una perspectiva íntima y enriquecedora sobre las transformaciones sociales y culturales a lo largo del tiempo.

Synopsis

A film about one of the most genuine and ancient carnival celebrations in Portugal, the Entrudo de Lazarim, which explores the fascinating caretos and their elaborate costumes, not only as a window onto the carnival festivities, but also as a reflection on gender dynamics and the perpetuation of ancestral customs, passed down between generations in an ancient Portuguese village. The documentary offers an intimate and rich perspective on social and cultural transformations over time.

Maasai Eunoto

Dir. Kire Godal
Kenia / 34 mins. / 2024

Sinopsis

A través de las voces de guerreros y ancianos durante su emotivo rito de paso en 2022, “Maasai Eunoto” sigue el rito de paso de los guerreros Maasai hacia la adultez una de las de iniciación cultural más importantes de África que está en riesgo de desaparición. Hoy, los Maasai luchan por mantener vivas sus tradiciones, la ceremonia Eunoto está en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, en necesidad de protección urgente.

Synopsis

Through the voices of warriors and elders during their emotional rite of passage in 2022, ‘Maasai Eunoto’ follows the vanishing Maasai warrior passage to elder-hood revealing the hidden past & present of one of Africa’s most important, cultural initiation ceremonies. The indigenous Maasai are fighting to keep their traditions alive today. The Eunoto Ceremony is on UNESCO’s list of Intangible Cultural Heritage in need of urgent safeguarding.

Panel de discusión Filmar la ritualidad: el cine antropológico entre la mirada etnográfica, lo simbólico y lo artístico

Participantes:

Diogo Varela

Director de “O Diabo do Entrudo” (Portugal)

Antonio Cadierno

Antropólogo, fundador de la Muestra de Antropología Audiovisual de Madrid - MAAM (España)

Discussion Panel Filming Rituality: Anthropological Cinema Between the Ethnographic, the Symbolic, and the Artistic.

Participants:

Diogo Varela

Director of “The Shrovetide Devil” (Portugal)

Antonio Cadierno

Anthropologist and founder of the Audiovisual Anthropology Exhibition Madrid - MAAM, (Spain)

Martes 4 de noviembre - 17h
Tuesday, November 4th - 17h

Salu Dao Tangngana Langi'
A River in the Middle of the sky

Dirs. Wahyu Al Mardhani, Chris C.F
Indonesia, Australia / 80 mins. / 2023

Sinopsis

El camarógrafo Victor Konda quien, a pesar de una discapacidad visual, documenta la vida, los rituales y las ceremonias de su comunidad en Tana Toraja, Indonesia, utilizando un archivo de casi dos décadas de su trabajo. La película, también conocida como Salu Dao Tangngana Langi', yuxtapone sus grabaciones de archivo con imágenes actuales, explorando cómo su labor audiovisual tanto preserva como coexiste con la vida cultural que retrata, reflexionando sobre la memoria y el paso del tiempo.

Synopsis

The videographer Victor Konda, who, despite a vision impairment, chronicles the life, rituals, and ceremonies of his community in Tana Toraja, Indonesia, using a nearly two-decade archive of his work. The film, also known as Salu Dao Tangngana Langi', juxtaposes his archival footage with present-day images, exploring how his videography both preserves and coexists with the cultural life it captures, reflecting on memory and the passage of time.

Menyala Ignited

Dir. Riri Royanto
Indonesia / 6 mins. / 2024

Sinopsis

Inspirada en hechos reales, Ignited es una película que se adentra en la vida doméstica de quienes viven en medio de incendios forestales y de tierras, vista desde la perspectiva de madres y esposas. Desde desahogos hasta bromas satíricas, experimentamos el mundo a través de los ojos de una mujer común que mantiene conversaciones en sus espacios domésticos.

Synopsis

Inspired by true events, Ignited is a film that slices the life of domestic issues of those living among forest and land fires, from the perspective of mothers and wives. From venting to satire banter, we see from the eyes of an unknown woman having conversations among her domestic spaces.

Miércoles 5 de noviembre -11h30
Wednesday, November 5th - 11h30

Programa: Horizontes comunes

Este programa reúne 3 obras en las que la creación se concibe como un acto colectivo. Las obras surgen de procesos cinematográficos abiertos al diálogo, a la construcción compartida, y/o a la búsqueda de imaginarios comunes.

Program: Common Horizons

This program brings together three works in which creation is conceived as a collective act. The pieces emerge from cinematic processes that are open to dialogue, collaborative construction, and the exploration of shared imaginaries.

Nosotras: Ana Cecilia ***Ana Cecilia: Women***

Dirs. Marcela Esquivel, Ana Cecilia Solís
Costa Rica / 30 mins. / 2023

Sinopsis

Ana (53) es una líder comunitaria trabajadora; lleva 20 años dirigiendo una cooperativa de mujeres en Manzanillo de Chomes, Costa Rica. Su misión es que ellas tengan un salario digno y, para lograrlo, gestiona proyectos de reforestación de manglares, la construcción de pangas y la administración de un pequeño restaurante. Comprometerse con la autonomía económica de las mujeres requiere todo su tiempo y energía. Habla directamente a la cámara para cuestionar quién hace visible el trabajo de las mujeres y cuándo se reconocerá tanto trabajo no remunerado.

Synopsis

Ana (53) is a hard-working community leader, she has been leading a women's cooperative in Manzanillo de Chomes, Costa Rica for 20 years. Her mission is that they have a decent salary and to achieve it, she manages mangrove reforestation projects, the construction of a pangas and manages a small restaurant. Committing to women's economic autonomy requires all of her time and energy. She speaks directly to the camera to question who makes women's work visible and when will so much unpaid work be recognized.

Lumani Niwani ***The Voice of my Spirit***

Dirs. Colectivo Garífuna
Honduras / 7 mins. / 2024

Sinopsis

Satuye emigró con su madre a otro país en busca de un futuro mejor. Sin embargo, mientras su madre lucha por dejar atrás su identidad garífuna, él la redescubre a través de sus sueños, donde sus raíces cobran vida y revelan un lazo irrompible con su cultura.

Synopsis

Satuye migrated with his mother to another country in search of a better future. However, while his mother struggles to leave her Garifuna identity behind, he rediscovers it through his dreams, where his roots come alive and reveal an unbreakable bond with his culture.

La piel de nuestra memoria ***Our memory Skin***

Dirección: Edmundo U. Galicia
México / 10 mins. / 2024

Sinopsis

Nuestra piel de la memoria es una obra audiovisual que explora la conexión entre identidad, memoria y espiritualidad a través de la lengua y la cultura chinanteca. La narrativa sigue un viaje simbólico por la selva chinanteca, donde se entrelazan elementos de la naturaleza, la mitología y la vida cotidiana.

Synopsis

Our Memory Skin is an audiovisual work that explores the connection between identity, memory and spirituality through the Chinantec language and culture. The narrative follows a symbolic journey through the Chinantec jungle, where elements of nature, mythology, and everyday life intertwine.

Panel de discusión **Horizontes comunes.** **Cine comunitario y participativo**

Participantes:

Marcela Esquivel Jiménez

Co-directora de “Nosotras: Ana Cecilia” (Costa Rica)

Xoshyl Rodríguez

Co-directora y co-guionista de “Lumani Niwani” (Honduras)

Moderador: **Antonio Zirión**

Investigador y profesor Departamento de Antropología de la UAM-I (México)

Discussion Panel **Common Horizons.** **Community and Participatory Cinema**

Participants:

Marcela Esquivel Jiménez

Co-director of “Nosotras: Ana Cecilia” (Costa Rica)

Xoshyl Rodríguez

Co-director and co-screenwriter of “Lumani Niwani” (Honduras)

Moderator: **Antonio Zirión**

Researcher and Professor, Department of Anthropology, UAM-I (Mexico).

Miércoles 5 de noviembre - 14h30
Wednesday, November 5th - 14h30

Función especial : Mácula y su oráculo

Posterior a la proyección del documental *Mácula*, se invita al público a participar en una práctica interactiva que expande el universo del cortometraje. Los asistentes serán guiados en una experiencia de introspección para explorar sus propias narrativas familiares, usando como catalizador el oráculo macular: un viaje ritual hacia los paisajes simbólicos de la memoria.

El oráculo es una herramienta de mediación que recupera la cartografía emocional del documental para ofrecer una enseñanza. Al consultarlo, el espectador es invitado a escuchar los ecos de su propia memoria.

El objetivo es tender un puente entre la narrativa de la pantalla y el universo personal del consultante, abriendo un espacio para el diálogo sobre las memorias intrauterinas, los pactos de silencio y la reconciliación con nuestras historias.

Special Screening: Mácula and Its Oracle

Following the screening of the documentary *Mácula*, the audience is invited to participate in an interactive practice that expands the universe of the short film. Attendees will be guided through an introspective experience to explore their own family narratives, using the macular oracle as a catalyst: a ritual journey through the symbolic landscapes of memory.

The oracle is a mediation tool that recovers the emotional cartography of the documentary to offer insight. When consulting it, viewers are invited to listen to the echoes of their own memories.

The aim is to build a bridge between the on-screen narrative and the personal universe of the participant, creating a space for dialogue about intrauterine memories, unspoken pacts, and reconciliation with our own stories.”

Mácula
Macula

Dir. Mariana X. Rivera
México / 28 mins. / 2025

Sinopsis

En la mácula se fijan las imágenes en la retina del ojo. La pérdida paulatina de la visión de Sonia es la alegoría cinematográfica que le permite a su hija hacer un viaje de exploración junto a su madre para develar los eventos silenciados que eclipsaron sentimentalmente las memorias primigenias de su gestación y nacimiento.

Synopsis

It is within the macula, at the back of the eye, that the images are fixed in the retina. Sonia’s gradual vision loss becomes the filmographic allegory that allows her daughter to make a journey to unveil the events that had been kept in silence until then, and that had eclipsed the primeval memories of her gestation and birth.

Miércoles 5 de noviembre - 17h
Wednesday, November 5th - 17h

Roza

Dir. Andrés Rodríguez
Guatemala / 75 mins. / 2023

Sinopsis

Héctor regresa a su pueblo después de una difícil migración de muchos años. Con una madre posesiva, una joven esposa que lo desprecia desde su abandono y un pequeño hijo que lo desconoce, Héctor intenta adaptarse, pero su comunidad los rechaza, encuentra en su ira y la violencia una manera de encontrarle sentido a su vida, ni Héctor ni su comunidad del altiplano guatemalteco serán los mismos.

Synopsis

Hector returns to his village after a long and difficult migration. He comes home to a possessive mother, a distant wife, a son that doesn't recognize him and a community that pushes him out. Hector decides to take back his life by way of force, driving the whole town into near chaos.

Jueves 6 de noviembre - 11h30
Thursday, November 6th - 11h30

Programa: Perspectivas de género

Este programa reúne tres cortometrajes que ofrecen miradas diversas sobre cuestiones de género, explorando las complejidades de la identidad y la cultura desde un enfoque profundamente artístico y antropológico.

Program: Gender Perspectives

A program of three short films that brings together diverse perspectives on gender, exploring the complexities of identity and culture from a deeply artistic and anthropological approach.

Nuestras historias ***Our Stories***

Dirs. Isabel Messina, Kim Munsamy
Guatemala / 16 mins. / 2025

Sinopsis

Cinco mujeres trans abren el espacio íntimo de sus memorias para compartir los afectos que han marcado sus trayectorias. A través de sus voces, se traza una cartografía emocional de la vida trans en Guatemala. Entre la presencia y la ausencia, emerge la complejidad de existir y persistir en un país en donde ser trans implica habitar los márgenes, pero también inventar nuevas formas de vida.

Synopsis

Five trans women open the intimate space of their memories to share the affections that have shaped their paths. Through their voices, an emotional cartography of trans life in Guatemala emerges, marked by presence and absence, marginalization and resilience. Grounded in an anthropological approach, the film highlights the diversity of trans subjectivities and the ways in which affect, memory, and identity intersect to create singular life trajectories that both confront exclusion and imagine new possibilities of existence.

Siguatas© ***Women***

Dirs. Colectivo Lenca
Honduras / 4 mins. / 2025

Sinopsis

La gran casa está a punto de caer, y cuatro mujeres llevan los elementos necesarios para hacerla renacer a través del Guancasco.

Synopsis

The great home is about to fall and four women carry the necessary elements to make it reborn through Guancasco.

Il Mondo Salvato dalle Ragazine ***The World Saved by Girls***

Dir. Maria Luisa Usai
Italia / 20 mins. / 2023

Sinopsis

Un tobogán de parque acuático nos adentra en las vidas y fantasías de cinco adolescentes nacidas en la ciudad de Sassari, al noroeste de Cerdeña, en medio del mar Mediterráneo. En un juego entre las calles urbanas y los agujeros negros de la imaginación, se despliega un viaje conjunto de realización cinematográfica e inmersión en la realidad. Las chicas quieren salvar el mundo, pero no sabemos si lo lograrán. Solo sabemos que tienen superpoderes, algo que decir y deseos impredecibles.

Synopsis

A waterpark slide brings us into the lives and fantasies of five adolescent girls born in Sardinia's northwestern town of Sassari, in the middle of the Mediterranean Sea. In an interplay of urban streets and black holes of imagination, a joint journey of filmmaking and immersion in reality unfolds. The girls want to save the world, but we don't know if they'll be successful. We only know they have superpowers, something to say, and unpredictable desires.

Panel de discusión **Perspectivas de género en el cine antropológico**

Participantes:

Glenda Vásquez

Guionista y actriz de "Siguatas" (Honduras)

Isabel Messina y Kim Munsamy

Directoras de "Nuestras Historias" (Guatemala)

Moderadora: Mariana X. Rivera

Investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH (México)

Discussion Panel **Gender Perspectives in Anthropological Cinema**

Participants:

Glenda Vásquez

Screenwriter and actress of "Women" (Honduras)

Isabel Messina y Kim Munsamy

Directors of "Nuestras Historias" (Guatemala)

Moderator: Mariana X. Rivera

Researcher at the Directorate of Ethnology and Social Anthropology, National Institute of Anthropology and History INAH (Mexico)

Jueves 6 de noviembre - 14h30
Thursday, November 6th - 14h30

Atahualpa Yupanqui: un trashumante
Atahualpa Yupanqui, a Nomad

Dir. Federico Randazzo Abad
Argentina / 93 mins. / 2024

Sinopsis

Atahualpa Yupanqui se consagró como piedra fundamental de la identidad latinoamericana a fuerza de viajes. Travesías etnográficas a caballo, exilio político en los países soviéticos y consagración en la Europa capitalista. Investigaciones en Japón y experiencia africana. Archivos, músicas y registros personales de una trashumancia destinada a descifrar el diálogo entre las personas y su territorio. Un film total a la altura de su figura, a más de 30 años de su muerte.

Synopsis

Atahualpa Yupanqui established himself as a cornerstone of Latin American identity through his journeys. Ethnographic horseback expeditions, political exile in the Soviet countries, and recognition in capitalist Europe. Research in Japan and experience in Africa. Archives, music, and personal records of a wandering life devoted to deciphering the dialogue between people and their land. A complete film befitting his stature, more than 30 years after his death.

Jueves 6 de noviembre - 19h
Thursday, November 6th - 19h

Sede/Location: Casa Herrera, 4a Avenida Norte,
#9, Antigua Guatemala

Sugar Island

Dirección: Johanné Gómez Terrero
República Dominicana / 90 mins. / 2024

Proyección y conversatorio con la directora
Johanné Gómez Terrero (República Dominicana)

Moderadora: Maria Jacinta Xon Riquiac
(Guatemala)

Screening and Q/A with the director
Johanné Gómez Terrero (Dominican Republic)

Moderator: Maria Jacinta Xon Riquiac
(Guatemala)

Sugar Island

Dirección: Johanné Gómez Terrero
República Dominicana / 90 mins. / 2024

Sinopsis

Makenya es una joven que trabaja en las plantaciones de azúcar del Caribe, en República Dominicana. Mientras sus amigas sueñan con abandonar el país, ella siente una conexión profunda con su tierra y sus raíces. Pero todo cambia cuando se queda embarazada. Rechazada por su familia, se ve obligada a buscar nuevos trabajos, y a iniciar un viaje personal que la llevará a descubrir un universo ancestral y místico que envuelve la isla.

Synopsis

Makenya is a young woman working in the sugar plantations of the Caribbean in the Dominican Republic. While her friends dream of leaving the country, she feels a deep connection to her land and her roots. But everything changes when she becomes pregnant. Rejected by her family, she is forced to look for new jobs, and to embark on a personal journey that will lead her to discover an ancestral and mystical universe that envelops the island.

Viernes 7 de noviembre - 9h
Friday, November 7th - 9h

The Strong man of Bureng

Dir. Mauro Bucci
Italia, Gambia / 75 mins. / 2023

Sinopsis

Essa, un ex soldado de la ONU oriundo de un pequeño pueblo llamado Bureng en Gambia, abandona su país rumbo a Finlandia, donde logra establecer un negocio exitoso para sostener a su familia. A lo largo de más de cuatro años de filmación, el documental recorre la odisea contemporánea de Essa, explorando los vínculos familiares, las expectativas sociales, los valores, las responsabilidades y las presiones que gravitan alrededor del fenómeno migratorio que une África con Europa. esfuerzo por satisfacer necesidades universales.

Synopsis

Essa, a former UN soldier from a small village called Bureng in Gambia, leaves his country for Finland, where he manages to establish a successful business to support his family. Over more than four years of filming, the documentary follows Essa's contemporary odyssey, exploring family bonds, social expectations, values, responsibilities, and the pressures surrounding the migratory phenomenon that connects Africa with Europe in an effort to meet universal needs.

Agacın sesi
The Sound of the Tree

Dir. Eren Aybars Arpacik
Turquía / 15 mins. / 2023

Sinopsis

“Hay que amar mucho al árbol... porque uno se acuesta en el árbol desde la cuna, y aunque mueras y te entierres, el árbol sigue siendo útil.” El maestro del saz tallado, Halil Kafes, habla sobre el amor a los árboles que lleva en sus genes. La historia musical de la transición de un leñador de la montaña de Tauro, desde el nomadismo hasta la vida sedentaria...

Synopsis

“You have to love the tree very much... because you lie in the tree from the cradle, even when you die and go down, the tree is used.” Carved saz master Halil Kafes talks about the love of trees in his genes. The musical story of a Taurus Mountain woodcutter’s transition from nomadism to settled life...

Viernes 7 de noviembre - 11h30

Friday, November 7th – 11h30

Programa: Paisajes y memoria

Este programa reúne obras que exploran la memoria inscrita en el paisaje, revelando la relación íntima entre territorio, identidad y tiempo. Una mirada antropológica que convierte el entorno habitado en un testigo vivo de la historia y la experiencia humana.

Program: Landscapes and Memory

This program brings together films that explore the memory inscribed in the landscape, revealing the intimate relationship between territory, identity, and time. An anthropological gaze that turns the inhabited environment into a living witness of history and human experience.

Le Forme del Paesagio ***The Forms of Landscape***

Dir. Michal Krawczyk
Italia / 30 mins. / 2025

Sinopsis

El film es una exploración cinematográfica de un paisaje diseñado bajo principios de permacultura en la bio región del río Nocella, en Sicilia, Italia. Adoptando una ética de reciprocidad e inspirándose en perspectivas más que humanas, “Le Forme del Paesaggio” busca descentralizar y reposicionar a los diseñadores humanos como parte del paisaje más amplio. A través del arte de las imágenes en movimiento, la película aspira a promover una visión del mundo más interdependiente y ecocéntrica.

Synopsis

The film is a cinematic exploration of a permaculture designed landscape in the Nocella River bio region in Sicily, Italy. Adopting an ethic of reciprocity, and inspired by more-than-human perspectives, “The Forms of Landscape” seeks to decenter and reposition the human designers as part of the larger landscape. Through the art of moving images, the film aspires to promote a more interdependent and ecocentric worldview.

A morte de uma montanha ***Death of a Mountain***

Dir. Nuno Escudeiro
Portugal / 37 mins. / 2023

Sinopsis

Quizá una montaña no pueda pertenecer a nadie, pero los recuerdos y su presencia en ellos generan algo impregnado de tradición. Pero todo aquello que se contempla con nostalgia debe enfrentarse con ojos de adulto. ¿Qué hacemos con la muerte (del simbolismo) de una montaña?

Synopsis

Perhaps a mountain cannot belong to anyone, but memories and its presence within them result in something steeped in tradition. But everything that one looks upon with nostalgia has to be confronted with grown-up eyes. What do we do with the death (of the symbolism) of a mountain?

El Canto de los años nuevos ***The song of the years to come***

Dir. Alexander Cabeza Trigg
España / 23 mins. / 2023

Sinopsis

En la isla de La Gomera, un hombre sueña con volar. Niños recogen sonidos en el bosque e imaginan historias mientras examinan restos arqueológicos. Un viaje etnoficcional en el que pasado y presente se entrelazan, creando resonancias entre el paisaje volcánico y el silbo, la lengua silbada de la isla.

Synopsis

On the island of La Gomera a man dreams about flying. Children collect sounds in the forest and imagine stories while they examine archeological remains. An ethno-fictional journey in which past and present coalesce, creating resonances between the volcanic landscape and silbo, the whistled language of the island.

Viernes 7 de noviembre - 14h30
Friday, November 7th - 14h30

Togoland Projections

Dir. Jürgen Ellinghaus
Francia, Alemania, Togo / 95 mins. / 2023

Sinopsis

En Togo, África Occidental, frente a nuestra propia cámara se proyectan públicamente películas rodadas hace un siglo en la colonia alemana de “Togoland”. En nuestro viaje a los lugares de rodaje de aquella época, descubrimos junto con el público del Togo actual imágenes cinematográficas de los últimos años de la época colonial alemana. Juntos cuestionamos al material fílmico sobre su trasfondo histórico y los efectos del colonialismo hasta el día de hoy.

Synopsis

In Togo, West Africa, films shot a century ago in the former German colony of “Togoland” are publicly screened in front of our own camera. On our journey to the filming locations of that time, we discover together with today’s Togolese audience’s cinematic images from the final years of the German colonial era. Together, we question the film material about its historical background and the lasting effects of colonialism up to the present day.

Sede

Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino de la Universidad de San Carlos.
1 avenida norte, número 23, Antigua Guatemala, Guatemala.

Location

Santo Tomas de Aquino Cultural Center.
1st avenue, number 23, Antigua Guatemala.

Google Maps: <http://bit.ly/4qjJwDI>

Programa semanal / Weekly Program

Lunes 3 de noviembre	Martes 4 de noviembre	Miércoles 5 de noviembre	Jueves 6 de noviembre	Viernes 7 de noviembre
	9 h - 11 h	9 h - 11 h		9 h - 11 h
	Shamans of the Heaven (Japón, China, 118 min)			The Sound of the tree (Turquía, 15 min) The Strong Man f Bureng (Italia, 66 min)
11h30 - 13h30	11h30 - 13h30	11h30 - 13h30	11h30 - 13h30	11h30 - 13h30
<p>Programa Autoetnografías audiovisuales</p> <p>O avental (Portugal, 15 min)</p> <p>O céu ñao sabe meu nome (Brasil, 20 min)</p> <p>Farewell my Sea (Rusia, 27 min)</p> <p>Djaexá Poráa- A look at the future (Brasil, 15 min)</p>	<p>Altamar (Costa Rica, 83 min)</p>	<p>Programa Horizontes comunes</p> <p>Lumani Niwani (Honduras, 6 min)</p> <p>La piel de nuestra memoria (Mexico, 10 min)</p> <p>Nosotras: Ana Cecilia (Costa Rica, 30 min)</p>	<p>Programa Perspectiva de género</p> <p>Siguatas (Honduras, 4 min)</p> <p>Il mondo salvato dalle ragazzine (Italia, 20 min)</p> <p>Nuestras historias (Guatemala, 16 min)</p>	<p>Programa Paisajes y memoria</p> <p>Le forme del paesaggio (Italia, 30 min)</p> <p>Death of a Mountain (Portugal, 37 min)</p> <p>El canto de los sueños nuevos (España, 23 min)</p>

Programa semanal / Weekly Program

Lunes 3 de noviembre	Martes 4 de noviembre	Miércoles 5 de noviembre	Jueves 6 de noviembre	Viernes 7 de noviembre
11h30 - 13h30	11h30 - 13h30	11h30 - 13h30	11h30 - 13h30	11h30 - 13h30
		<p>Panel: Cine comunitario y participativo Marcela Esquivel (Costa Rica) Xoshyl Rodríguez Colectivo Garífuna (Honduras) Modera: Antonio Zirión</p>	<p>Panel: Perspectivas de género en el cine antropológico Isabel Messina (Guatemala) Glenda Vásquez Colectivo Lenca (Honduras) Modera: Mariana Rivera</p>	
14h30 - 16h30	14h30 - 16h30	14h30 - 16h30	14h30 - 16h30	14h30 - 16h30
<p>Tarantism Revisited (Alemania, Suiza, 105 min)</p>	<p>Programa Ritualidades</p> <p>Maasai Eunoto (Kenya, 34 min)</p> <p>O diabo do entrudo (Portugal, 52 min)</p>	<p>Sesión especial "Mácula y su oráculo" Mácula (México, 128 min)</p> <p>Taller con Mariana X. Rivera (México)</p>	<p>Atahualpa Yupanqui. Un trashumante (Argentina, 93 min)</p>	<p>Togoland Projections (Alemania, Togo, Francia, 96 min)</p>

Programa semanal / Weekly Program

Lunes 3 de noviembre	Martes 4 de noviembre	Miércoles 5 de noviembre	Jueves 6 de noviembre	Viernes 7 de noviembre
14h30 - 16h30	14h30 - 16h30	14h30 - 16h30	14h30 - 16h30	14h30 - 16h30
	<p>Panel: Filmar la ritualidad: el cine antropológico entre la mirada etnográfica, lo simbólico y lo artístico</p> <p>Diogo Varela (Portugal)</p> <p>Antonio Cadierno (España)</p>			
17 h - 19h	17 h - 19h	17 h - 19h		
<p>Wind's Heritage (Irán, 30 min)</p> <p>Wind has no Tail (Rusia, 60 min)</p>	<p>Ingited (Indonesia, 6 min)</p> <p>A River in the Middle of the Sky (Indonesia, Australia, 80 min)</p>	<p>Roza (Guatemala, 76 min)</p>	<p>19 h - 21 h</p> <p>Sugar Island (Rep. Dominicana, 76 min)</p> <p>Foro: Johanné Gómez Terrero (Rep. Dominicana)</p> <p>María Jacinta Xon (Guatemala)</p> <p>Sede/Location: Casa Herrera</p>	

@Film Togoland Projections

Muestra de Cine Antropológico WAU 2025

Antigua Guatemala
Noviembre 3-8, 2025

WAU 2025 Anthropological Film Exhibition

Antigua Guatemala | November 3-8, 2025.

CONGRESO DE LA UNIÓN ANTROPOLÓGICA MUNDIAL, WAU

